

СЛОЖНЫЕ ЗВУКИ РУССКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ ВОСПРИЯТИЯ И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА

Муталова Эльнора Диясована
Рахматуллаева Лола Ильхамовна,

Филиал Российского государственного педагогического университета
имени А. И. Герцена в городе Ташкенте,
Ташкент, Узбекистан

E-mail: Elnoramutalova12@gmail.com,

E-mail: adel_rahmat@mail.ru

Аннотация. В этой работе рассматриваются особенности формирования правильного звукопроизношения у детей с нарушением слуха. Описаны трудности, с которыми сталкиваются слабослышащие и глухие дети при восприятии и воспроизведении сложных звуков русского языка. Особое внимание уделяется тому, как дефицит слуха влияет на развитие фонематического слуха и речевых навыков. Проанализированы основные причины ошибок в звукопроизношении и предложены эффективные методические приёмы коррекционной работы. Подчёркивается важность комплексного подхода — активное использование зрительных, тактильных и слуховых опор, а также вовлечение родителей в процесс коррекции.

Ключевые слова: нарушение слуха, формирование речи, фонематический слух, звукопроизношение, артикуляционная коррекция, слуховое восприятие, социальная адаптация.

Формирование полноценной речевой деятельности у детей с нарушением слуха является одной из центральных задач сурдопедагогики и логопедии. Нарушение слуха существенно затрудняет как восприятие, так и правильное воспроизведение речевых звуков. Ввиду особенностей сенсорного дефицита дети не могут в полной мере слышать и различать звуки речи, что, в свою очередь, приводит к их искажённому произнесению.

Особые трудности у детей с нарушением слуха вызывают такие группы звуков, как свистящие, шипящие, сонорные, а также глухие согласные. Это объясняется тем, что в процессе восприятия многие звуки оказываются акустически недостаточно различимыми, и ребёнку сложно уловить тонкие отличия между ними.

Целью настоящей работы является привлечение внимания к проблемам восприятия и воспроизведения сложных звуков детьми с нарушением слуха, а также рассмотрение методических подходов к коррекции нарушений звукопроизношения. Помимо этого, задачами исследования являются выявление типичных ошибок произношения и определение путей их преодоления в логопедической практике. В связи с

этим возникает необходимость совершенствования методов диагностики и коррекционной работы с детьми, имеющими различные степени тугоухости и глухоты. Чем раньше начнётся формирование правильной речи у таких детей, и чем точнее будут строиться педагогические и логопедические воздействия, тем выше будет уровень их речевого развития, социальной адаптации и общего качества жизни.

Таким образом, данная работа имеет не только практическую, но и значительную социальную значимость, поскольку речь является одним из важнейших средств коммуникации, обучения и личностного развития ребёнка.

Слух играет очень важную роль в развитии речи ребёнка. Когда слух нарушен, в первую очередь страдает восприятие фонем, самых маленьких единиц речи, которые различают слова по смыслу. Если ребёнок плохо или неправильно слышит звуки, у него формируется слабый фонематический слух¹⁰, а это уже мешает нормально осваивать устную речь и далее мешает обучению письму.

Дети с нарушением слуха часто путают звуки, которые по звучанию похожи друг на друга вследствие чего им трудно правильно произносить звуки и учиться их различать.

Развитие фонематического слуха у слабослышащих и глухих детей идёт намного медленнее, чем у детей с нормальным слухом. Особенно большие трудности появляются там, где нужно услышать небольшие отличия между звуками, например, между звонкими и глухими согласными или между мягкими и твёрдыми.

Дети с тугоухостью или глухотой часто сталкиваются с заметной задержкой в развитии речи. Даже если они пользуются слуховыми аппаратами или кохлеарными имплантами, речь всё равно воспринимается ими не полностью, что сказывается на формировании и скорости её развития.

У таких детей чаще всего можно заметить:

- скудный словарный запас,
- ошибки в построении фраз (аграмматизмы),
- трудности в составлении связных высказываний,
- однообразные, стереотипные фразы,
- неправильное произношение сложных звуков, например, шипящих или сонорных.

Кроме того, многие дети с тяжёлыми нарушениями слуха начинают активно использовать жесты и мимику, чтобы общаться с окружающими.

Если вовремя начать коррекционную работу — развивать слуховое восприятие, тренировать фонематический слух и учить правильно

¹⁰ Фонематический слух — это тонкий систематизированный слух, позволяющий различать и узнавать фонемы родного языка

произносить звуки — у детей с нарушением слуха есть все шансы успешно освоить устную речь.

У детей с нарушением слуха возникают трудности особенно в восприятии сложных звуков, таких как шипящие ([ш], [ж], [ч], [щ]), свистящие ([с], [з], [ц]) и сонорные ([л], [р], [м], [н]). Эти звуки требуют очень тонкого различения по частоте, а при тугоухости или глухоте сделать это становится сложно.

Кроме того, детям тяжело различать звонкие и глухие согласные, например, пары [б]-[п], [д]-[т], [г]-[к]. Из-за этого у них часто возникают ошибки и при восприятии, и при воспроизведении речи.

Главные причины, которые мешают детям правильно воспринимать и произносить сложные звуки:

- недостаточная слуховая дифференциация¹¹ похожих звуков;
- слабость артикуляционного аппарата и недоразвитие речевых движений;
- нехватка полноценного речевого опыта в раннем детстве.

Эти особенности требуют ранней и целенаправленной работы: важно одновременно развивать слуховое восприятие и учить детей правильно произносить звуки.

Из-за проблем с восприятием у детей формируются стойкие ошибки в произношении:

- смягчение твёрдых согласных, например [ш] заменяется на [щ];
- замены сложных звуков более простыми, например [р] произносится как [л] или совсем пропускается;
- пропуски шипящих и сонорных в речи;
- неправильная артикуляция свистящих звуков, например [с] может звучать как межзубный или боковой звук.

Как отмечают специалисты, дети часто упрощают структуру слов: пропускают трудные для произношения звуки или заменяют их на более простые. (авторы, название книг, статей, год издания, стр.)

Основные группы сложных звуков в русском языке и трудности их освоения детьми с нарушением слуха

Шипящие звуки ([ш], [ж], [ч], [щ])

Шипящие звуки считаются одними из самых сложных для детей с нарушением слуха. Они имеют высокую частотность и требуют сложной артикуляции, из-за чего у детей часто возникают ошибки — замены, пропуски или искажения этих звуков.

Очень часто дети заменяют [ш] на [с] или упрощают сочетания шипящих звуков, что делает речь менее разборчивой. Формирование правильного произношения шипящих требует длительной и целенаправленной работы.

¹¹ Дифференциация звуков - это различение звуков, схожих по каким-то признакам

Свистящие звуки ([с], [з], [ц])

Свистящие звуки тоже вызывают большие трудности. Детям сложно различить их акустические оттенки, потому что они очень похожи на другие звуки по звучанию. Часто путаются звонкие и глухие пары свистящих ([с]-[з]), появляются замены на более простые звуки.

Кроме того, у многих детей отмечаются особенности в артикуляции: например, свистящие могут произноситься с межзубным или боковым выходом воздуха.

Сонорные звуки ([л], [р], [м], [н])

Сонорные звуки, особенно [р] и [л], тоже тяжело даются детям с нарушением слуха. Это связано с тем, что звук [р] требует вибрации кончика языка, а [л] — бокового выброса воздуха, что требует точной артикуляции и хорошей слуховой обратной связи.

Из-за трудностей дети часто заменяют [р] на [л], а иногда и вовсе пропускают его в словах. Звук [л] тоже может произноситься неправильно — без нужного бокового потока воздуха.

Звонкие и глухие пары согласных

Различать звонкие и глухие согласные ([б]-[п], [д]-[т], [г]-[к]) детям с нарушением слуха особенно трудно, особенно если остаточный слух очень слабый. Из-за этого возникают ошибки и в восприятии, и в произношении, что сильно влияет на чёткость и понятность речи.

Первым важным этапом работы с детьми с нарушением слуха становится обследование их артикуляционного аппарата. После этого составляется индивидуальная программа коррекции. Чтобы поставить трудные звуки, используется метод постепенного формирования правильных артикуляционных укладов.

Для этого подбираются специальные упражнения с учётом слухового состояния ребёнка. Они могут включать:

- тренировки перед зеркалом;
- работу через тактильные и кинестетические ощущения¹²;
- использование схем и моделей артикуляции.

Без развития фонематического слуха исправить речевые нарушения невозможно. Для этого с детьми проводят специальные игры и задания, где они учатся различать звуки по громкости, высоте и длительности.

Очень важно совмещать слуховые упражнения с визуальной и тактильной опорой. Например, ребёнок может учиться отличать звуки по вибрации в горле или по положению губ и языка.

Слуховые аппараты и кохлеарные импланты значительно облегчают работу над произношением. С помощью усилителей звука ребёнок быстрее

¹² Тактильные ощущения — восприятие прикосновений, температуры и давления через кожу.

Кинестетические ощущения — восприятие положения и движений тела.

начинает слышать различия между сложными звуками и точнее их произносить.

Коррекционная работа даёт лучший результат, если упражнения «встраиваются» в обычную жизнь ребёнка — в игру, уроки, бытовое общение. Это помогает ребёнку закрепить правильное произношение и использовать его в реальной речи.

Когда мы работаем с детьми с нарушением слуха, очень важно задействовать все каналы восприятия: зрение, осязание и остаточный слух. В этом помогают разные приёмы:

- использование артикуляционных схем и наглядных пособий;
- показ вибрации голосовых связок, когда ребёнок прикладывает руку к горлу и ощущает вибрацию;
- тактильное ощущение воздушной струи при произнесении таких согласных, как [п], [т], [к].

На занятиях с такими детьми очень важно тренировать их слуховое внимание и память. Для этого логопеды часто используют упражнения на различение звуков, слогов и слов на слух. Очень полезно работать с парами звуков, которые отличаются только одним признаком, например [с] и [ш], [б] и [п].

Детям с нарушением слуха легче понять, как правильно произносить звук, если связать его с каким-то знакомым образом:

- звук [р] — “рычит мотор”;
- звук [ш] — “шуршит шёлк”;
- звук [с] — “шипит змея”.

Когда звук уже правильно поставлен, его нужно постепенно закреплять:

- сначала в отдельных слогах,
- потом в словах,
- затем в предложениях,
- и только потом — в связной речи.

На каждом этапе важно следить за правильностью произношения, чтобы ошибка не закрепилась.

Очень важно, чтобы родители активно участвовали в коррекционной работе. Логопед должен объяснять родителям, как правильно помогать ребёнку дома, какие упражнения делать и на что обращать внимание. Только при таком тесном сотрудничестве можно добиться хороших результатов.

Проблемы формирования правильного звукопроизношения у детей с нарушением слуха — одни из самых сложных задач в коррекционной педагогике и логопедии. Слуховой дефицит напрямую влияет на развитие фонематического слуха, а это, в свою очередь, приводит к серьёзным трудностям в восприятии и воспроизведении сложных звуков русского языка.

Как показывает анализ научной литературы, наибольшие трудности вызывают свистящие, шипящие, сонорные согласные, а также некоторые гласные звуки. Причины этих проблем кроются как в особенностях слухового восприятия, так и в недостаточном развитии артикуляционных навыков у детей.

Коррекционная работа должна быть комплексной: важно одновременно развивать слуховое восприятие, формировать правильную артикуляцию, использовать зрительные, тактильные и слуховые опоры, а также постоянно закреплять новые навыки в речи. Очень большое значение имеет индивидуальный подход к каждому ребёнку и активное участие родителей в процессе обучения

Таким образом, правильно организованная работа над сложными звуками у детей с нарушением слуха помогает не только развитию их речевых навыков, но и способствует общей социальной адаптации, лучшему обучению и успешной интеграции в общество.

Список литературы

1. Богомолова И. А. Нарушение произношения у детей. – М.: Владос, 2022. — 203 с.
2. Бондаренко А. К. Дидактические игры в детском саду , 1991. – 160 с.
3. Жукова Г. А., Мастюкова Е. М., Филичева Т. Б. Основы теории и практики. Система логопедического воздействия – М.: Академия, 2011. –288 с.
4. Ю.В.Прилепко. Логопедическая работа с детьми младшего школьного возраста после кохлеарной имплантации. 2019. – 5 с.
5. Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста, М.: Айрис-пресс, 2008. – 224 с.